

ILM- FAN VA INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN- QIZLARNING O‘RNI

Xaitova Yulduz Saitovna

dotsent, Turon universiteti xotin-qizlar masalalari bo‘yicha rektor maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967935>

Annotatsiya. Maqolada xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiyalardagi o‘rni, gender tenglikning ahamiyati hamda bu yo‘nalishda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, ilmiy rivojlanishda gender tenglikni ta‘minlash yo‘llari va ayollarni ilm-fanga jalb qilish strategiyalari haqida so‘z boradi. Maqolada ta‘lim, tadqiqot va innovatsiyalarga ayollarni jalb qilishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ilm-fan, innovatsiya, gender tenglik, xotin-qizlar, ta‘lim, tadqiqot, ilmiy rivojlanish, ayol olimlar, texnologiya, gender stereotiplari.

Аннотация. В статье анализируется роль женщин в науке и инновациях, важность гендерного равенства и существующие проблемы в этом направлении. Также говорится о способах обеспечения гендерного равенства в научном развитии и стратегиях привлечения женщин в науку. В статье подчеркивается важность вовлечения женщин в образование, исследования и инновации.

Ключевые слова: Наука, инновации, гендерное равенство, женщины, образование, исследования, научные разработки, женщины-ученые, технологии, гендерные стереотипы.

Abstract. The article analyzes the role of women in science and innovation, the importance of gender equality and existing problems in this direction. It also talks about ways to ensure gender equality in scientific development and strategies for attracting women to science. The article highlights the importance of involving women in education, research and innovation.

Key words: Science, innovation, gender equality, women, education, research, scientific development, female scientists, technology, gender stereotypes.

KIRISH

O‘tgan davrda jahon hamjamiyati xotin-qizlarni ilm-fanga jalb etish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu haqda so‘z borganda, avvalambor, hayotning barcha jabhalarida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ularning jamiyat va davlat hayotidagi rolini kuchaytirish ayni vaqtda Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilanganini ta‘kidlash lozim.

Keyingi yillarda korporativ dunyoda xotin-qizlarga nisbatan munosabat bir qadar o‘zgarayotgani kuzatilmoqda. Binobarin, ishchi kuchini diversifikatsiya qilish- daromadni oshirishning qulay yo‘li ekanini aksariyat kompaniyalar yetakchilari tushunib yetmoqda. Biroq xotin-qizlarning ilm-fan sohasida jadal sur‘atlarda ilgarilashi yo‘lida hali-beri to‘siqlar bisyor. Shunday g‘ovlardan biri zarur darajada ta‘lim olish imkoniyatining cheklanganidir. YUNESKO ekspertlarining fikricha, xotin-qizlar raqamli iqtisodiyotning uzviy bir qismiga aylanishlari darkor. Toki, To‘rtinchi industrial inqilobda gender tengsizlik kabi nomaqbul an'anaga o‘rin qolmasin. Shu nuqtai nazardan, keyingi yillarda mamlakatimizda Harakatlar strategiyasi

doirasida ilm-fan sohasida xotin-qizlar ulushini ko‘paytirishga qaratilgan bir qancha qonunlar, davlat dasturlari va amaliy mexanizmlar ishlab chiqilib, hayotga keng tatbiq etilayotgani juda muhim. Ayni chog‘da, yurtimiz va xorijiy mamlakatlardagi mashhur olimlarning ta‘lim, ilm-fan sohalaridagi ibratli tajriba hamda yutuqlari bilan tanishish, ilmiy an‘analari borasida fikr almashish, xotin-qizlarimizning salohiyatini ilmiy-innovatsion faoliyatga rag‘batlantirish va keng jalb qilish bo‘yicha aniq maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi besh yilning o‘zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko‘plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda.

Xususan, 2019 yil 2 sentyabrda Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risidagi va Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi qonunlar qabul qilindi. Ushbu qonunlar xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta‘lim muassasalari, boshqa joylarda tazyiqlar va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish hamda erkaklar va ayollar uchun teng huquqlar hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta‘minlash, jinsi bo‘yicha kamsitilishining va tengsizligining oldini olish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADVIQOT METODOLOGIYASI

Bundan tashqari "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida"gi qonun qabul qilindi. Mehnat kodeksiga xotin-qizlarni har qanday kamsitish va ta‘qiblardan himoya qilishni nazarda tutuvchi o‘zgartishlar kiritildi.

2021 yilda O‘zbekistonda 2030 yilgacha mo‘ljallangan Gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. Gender strategiyasida BMTning 2030 yilgacha mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq holda barcha sohalarida xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasida tenglik tamoyilini tatbiq etishga hamda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotda gender tenglik targ‘ib qilinishini ta‘minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan.

Mazkur Strategiyada barcha uchun teng huquqli va sifatli ta‘limni ta‘minlash, qishloq joylarida qizlarning oliy ma‘lumotga ega bo‘lishi, xotin-qizlar gender tengligiga erishish, zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymaslik, odam savdosining oldini olish kabi masalalar qamrab olingan. BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari bajarilishini aniqlashga qaratilgan 32 ta gender indikatorini qabul qilganimiz ham bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Gender tengligi va jinsiy tenglik, aniqrog‘i: erkaklar va ayollar o‘rtasidagi tenglik — bu oilada va jamiyatda erkaklar va ayollar o‘rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba‘zi tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, gender tengligi — bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy-jinsiy munosabatlarning keyingi bosqichi. Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo‘lishiga to‘sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to‘siqlarni o‘rganish va yo‘q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat.

Gender tenglikni ta‘minlashning asosiy tamoyillari

- Qonuniylik;
- Demokratiya;
- Ochiqlik;

- Oshkoralik.

Davlat xizmatidagi rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi O‘zbekiston qonunchiligi bilan kafolatlangan.

Davlat organlarining kadrlar xizmatlari zimmasiga davlat xizmatining tegishli lavozimlarida ishlayotgan xotin-qizlar va erkaklar sonining nisbati to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni ham taqdim etish majburiyati yuklatiladi.

Bola tug‘ilishi munosabati bilan ona ham, ota ham haq to‘lanadigan ta‘til olish huquqiga ega. Bolani parvarishlash bo‘yicha ta‘tilning davomiyligi ota-onaning ixtiyoriga ko‘ra ular o‘rtasida bo‘linishi mumkin, bunda ota-ona ta‘tildan uni qismlarga bo‘lgan holda foydalanishi mumkin.

Agar shaxs o‘zini jins bo‘yicha bevosita yoki bilvosita kamsitishga duchor etilgan deb hisoblasa, vakolatli organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqiga ega. Bunda jins bo‘yicha bevosita yoki bilvosita kamsitishga duchor etilgan shaxsdan davlat boji undirilmaydi.[3; 72-b]

TAHLILI VA NATIJALAR

Ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi shu kabi hal qiluvchi islohotlar, yanada aniq qilib aytganda, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish borasida erishilgan amaliy samaralar mamlakatimiz taraqqiyotini ta‘minlashda, xususan, xotin-qizlarni ilm-fan sohasiga yanada keng jalb etishda ulkan omil bo‘lmoqda.

Natijada bugungi kunda Fanlar akademiyasi tizimida ishlayotgan 4 ming 760 nafar xizmatchining 40 fozini, ya‘ni 1 ming 905 nafarini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Yurtimizda ilmiy izlanishlar bilan mashg‘ul 2 ming 146 nafar tadqiqotchidan 695 nafari ham ayollardir.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston xotin-qizlarining 7 nafari akademik, 271 nafari fan doktori (DSc), 1 ming 411 nafari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi sohibalari hisoblanadi.

O‘zbek olimlari kimyo, biotexnologiya, qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda ayniqsa faol izlanmoqdalar. Ta‘lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy va gumanitar sohalar rivojida xotin-qizlarimizning ishtiroki salmoqli o‘rin tutadi.[5; 368-b]

Ilm-fan va innovatsiyalar jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Bugungi kunda ilmiy tadqiqotlar, texnologik rivojlanish va innovatsiyalarni yaratishda gender tenglik masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xotin-qizlarning ilm-fan va texnologiyalarga qo‘shgan hissasi jamiyat taraqqiyotini tezlashtiradi. Biroq, hali ham bu sohada gender tenglikka erishish yo‘lida qator to‘siqlar mavjud.

Xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiyalardagi o‘rni

Tarix davomida ko‘plab ayol olimlar va innovatorlar kashfiyotlari bilan dunyo taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan. Masalan, Mariya Kyuri radioaktivlik sohasidagi kashfiyotlari uchun ikki bor Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan. Shu kabi, ayollar sun‘iy intellekt, biologiya, tibbiyot va muhandislik sohalarida ham katta yutuqlarga erishmoqda.

Biroq, xotin-qizlarning ilm-fan sohasiga jalb qilinishi va ularning yetakchi lavozimlarga ko‘tarilishi hanuzgacha muayyan muammolarga duch kelmoqda. Ayollar ko‘pincha moliyaviy, madaniy va ijtimoiy to‘siqlar sababli ilmiy faoliyatlarini to‘liq davom ettira olmaydilar.

Gender tenglik va imkoniyatlar yaratish

Gender tenglikni ta‘minlash ilmiy-innovatsion rivojlanish uchun zaruriy shartlardan biridir. Shu bois, ko‘plab davlatlar ayollar uchun ilm-fan va texnologiya sohasida imkoniyatlarni kengaytirish, ularni tadqiqot va innovatsiyalarga jalb qilish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqmoqda.

Quyidagi choralar gender tenglikni ta‘minlashga yordam beradi:

Ta’lim tizimida gender tenglikni rag’batlantirish qizlarni ilmiy yo’nalishlarga jalb qilish uchun dasturlar yaratish.

Ilmiy grantlar va stipendiyalar ajratish ayol olimlar va tadqiqotchilarni qo’llab-quvvatlash.

Yetakchi ayollarga motivatsion ko’rsatmalar berish muvaffaqiyatli ayol olimlar tajribasini ommalashtirish.

Gender stereotiplarini bartaraf etish ayollar ham ilmiy izlanishlarda erkaklar bilan teng huquqli ekanligini targ’ib qilish.

XULOSA

Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarning o’rni beqiyos. Ularning ilmiy faoliyatga jalb etilishi, gender tenglik ta’minlanishi nafaqat ayollar uchun, balki butun jamiyat uchun foydalidir. Ayollar va erkaklar teng imkoniyatga ega bo’lgan jamiyatda innovatsiyalar tezroq rivojlanadi va ijtimoiy farovonlik oshadi. Shu sababli, davlat va jamoat tashkilotlari bu borada yanada faol harakat qilishlari zarur. O’zbekistonda ilm-fan rivoji uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, ilmiy va innovatsion faoliyatning hukumat tomonidan qo’llab quvvatlanishi, barcha sohalarga xizmat qiluvchi fanlarni hozirgi zamon talablariga mos moddiy-texnik resurslar bilan ta’minlash, mutaxassis kadrlar tayyorlash kabi masalalar davlat siyosati darajasiga ko’tarilishi, bu jarayonda xotin-qizlar ham faol ishtirok etib, olib borilayotgan islohotlarda o’zlarining salmoqli hissalarini qo’shishi ilm bilan shug’ullanish xotin-qizlar zimmasiga ikki karra ko’proq mas’uliyat yuklashi, bu jarayonda ulardan juda katta mehnat va sabr-toqat talab qilinishi bor gap. “Olima” ayollar uyushmasi fanning turli sohalarida ilmiy faoliyat bilan shug’ullanayotgan, oliy ma’lumotli, ilmiy darajali va unvonli xotin-qizlarni o’z atrofiga birlashtirdi. XXI asr ilm-fani rivojida yurtimiz xotin-qizlari munosib o’rin egallashlariga ishonamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida" gi farmoni.
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022 yildagi 83-sonli "2030-yilgacha bo’lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar" to’g’risidagi qarori.
3. Барчунова Т.В., Мешанин Ю.М. К вопросу об идеале рациональности и так называемом женском стиле мышления в науке // Вечные философские проблемы. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд -ние, 2021. — С. 172.
4. Qaxramon Abdulxamid o’gli Axmedov, Aziza Jovli Qizi Sodiqova jamiyatda xotin – qizlar va ularning ijtimoiy faolligi // Academic research in educational sciences. 2023. №Periodical Collection 7.
5. Mo’minov A.R. Tillaboyev M. A Inson huquqlari. Ayollar huquqlari va erkinligini halqaro huquqiy himoya qilish. //T . : Adolat. 2023.- B.368.